

புறநானூறு காட்டும் வாழ்வியல் விழுமியங்கள்

Values of Life Portrayed in Purananooru

முனைவர் க. அமலா கார்த்திகா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, கலை மற்றும் மானுட அறிவியல், மீனாட்சி

உயர்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. G. Amala Karthiga, Assistant Professor of Tamil, Faculty of Humanities and Science,
Meenakshi Academy of Higher Education and Research, Chennai, Tamilnadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2746-3035>

DOI: 10.5281/zenodo.12778678

Abstract

Purananooru is the literature composed of songs that not only focus on heroism but also include the values of people's lives in the Puram (external life) literature of the Sangam period. These are also known as heroic songs. Purananooru is a collection of songs written by many great Tamil scholars, learned elders and Tamil kings who were gifted with archery and rhetoric eloquence. The noble formation of human thoughts, ideas, beliefs and activities of life are called human values. In Tamil culture, Values can be divided into two categories. They are divided into individual values and cultural values. Several Purananooru songs praise and foster individual values and remind the people of the importance of cultural values. It is feasible that the values in Tamil society are observed through various forms such as oral stories, proverbs, religious festivals and the moral sayings of elders from time to time. Similarly, values in the form of literature continue to maintain their impact on Tamil society and act as a driving force to uplift the society. In such a manner, "Thirukkural" a didactic treatise encapsulates the morals of life in couplets and it is a portrayal of the Tamil community also. Children's literature like "Aathichoodi" and "Konraivendan" gives lofty ideas and moral qualities to the children. An array of life values are found in "Purananooru", a notable part of literature from Sangam Purathinaiyal. Hence, the purpose of this article is to scrutinize the values of life found in Purananooru.

Keywords: Tamil Culture, Value, Life, Purananooru.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்ககால புற இலக்கியங்களில் எட்டுத்தொகைப் பாடல்களாக அமைந்துள்ளவற்றுள் வீரத்தினை மட்டும் மையப்படுத்தாது மக்களின் வாழ்வியல் விழுமியங்களையும் தன்னகத்தே உள்ளடக்கியுள்ள பாடல்கள் அமையப் பெற்ற இலக்கியம் புறநானூறு ஆகும். இவை வீரயுகப் பாடல்கள் என்றும் சிறப்பிக்கப்படுகின்றன. உடல் வலிமையை மட்டும் நம்பிக்கொண்டு வாழ்ந்தவர்களின் மத்தியில் உள்ள நலமும், அறிவு நலமும் மேன்மையுற்றுத் திகழ்ந்த பல அறிஞர் பெருமக்கள், புலமை சான்ற பெரியோர்கள், வில்லாற்றலோடு சொல்லாற்றலும் ஒருங்கு பெற்ற மன்னர்கள் பலரின் பாடலின் தொகுப்பாக அமையப் பெற்றுள்ள நூல் புறநானூறு ஆகும். மனிதனுடைய எண்ணங்கள், கருத்துக்கள், அவன் கொண்டுள்ள நம்பிக்கைகள் போன்றவற்றின் முழுமையான உருவாக்கமும் வாழ்வின் செயல்பாடுகளும்

மதிப்புமிக்க விழுமியங்கள் எனப்படுகின்றன. விழுமியங்களை இரு வகையாகப் பகுக்கலாம். அவை, தனிமனித விழுமியங்கள் என்றும் பண்பாட்டு விழுமியங்கள் என்றும் பாகுபடுத்தப்படுகிறது. தனிமனித விழுமியங்களைப் போற்றி வளர்த்தெடுத்தலும் பண்பாட்டு விழுமியங்களை மக்களுக்கு நினைவுறுத்துவதுமாக அமைந்தவை போன்று பல புறநானூற்றுப் பாடல்கள் காணக் கிடைக்கின்றன. ஒரு சமுதாயத்தில் விழுமியங்கள் காலம் காலமாய் வாய்மொழிக்கதைகள், பழமொழிகள், சமய விழாக்கள் போன்ற பல்வேறு வடிவங்களில் வழிவழியாய் கடைபிடிக்கப்பட்டும், மூத்தோர் சொற்களாயும் தொடர்ந்து வந்துகொண்டு இருப்பதைக் கண்கூடாகக் காணலாம். அது போன்றே விழுமியங்களும் இலக்கிய வடிவிலும் சமுதாயத்தில் தனது தாக்கத்தைத் தொடர்ந்து நிலைநிறுத்தி சமுதாயத்தை உயர்த்தும் உந்து சக்தியாகத் திகழ்கின்றன. அந்த வகையில் தமிழ்ச் சமூகத்தில் திருக்குறள், ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன் போன்ற விழுமியக் கருத்துக்கள் நிறைந்த பாடல்கள் நல்வழிப்படுத்தி வருகின்றன. அதற்கும் முந்தைய கால இலக்கியமான சங்கப் புறத்திணைப் பாடலான புறநானூற்றில் ஏராளமான வாழ்வியல் விழுமியங்கள் காணப்படுகின்றன. இத்தகைய சிறப்புப் பெற்ற புறநானூற்றில் காணக்கிடைக்கும் வாழ்வியல் விழுமியங்களைத் தனியே எடுத்துத் தெளிவிப்பதே இவ்வாய்வுக் கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

கலைச்சொற்கள்: தமிழர் பண்பாடு, மானுட விழுமியம், வாழ்வு, புறநானூறு.

முன்னுரை

எட்டுத்தொகை நூல்களில் புறம் பற்றிய நூல்களில் ஒன்று புறநானூறு. சங்க கால மக்களின் வாழ்க்கை முறையை எடுத்துக்கூறும் நூலாக இந்நூல் அமைந்துள்ளது. இதில் 400 பாடல்கள் உள்ளன. சில பாடல்கள் முற்று பெறாமலும் சிலபாடல்கள் பாடிய புலவர்களின் பெயர் அறிய முடியாமலும் உள்ளன. சில பாடல்களின் முக்கிய அடிகளை வைத்துக்கொண்டு ஆசிரியரின் பெயர் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன. புலவர்களின் பாடல்களில் பாடுபொருளின் தன்மை வேறுபடுகின்றது. மன்னன் செய்யும் தவறுகளைச் சுட்டிக்காட்ட புலவர்கள் தயங்கவில்லை. இதனைப் பல பாடல்கள் வெளிப்படுத்துகின்றன. இதன் அடிப்படையில் உருவானதே விழுமியம். இவ் விழுமியம் எவ்விதம் புறநானூற்றில் பயின்று வந்துள்ளது என்பதை ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

விழுமியம் – விளக்கம்

இலக்கியத்தில் காணப்படும் 'விழுமியம்' என்ற சொல்லானது பல்வேறு விளக்கங்களைத் தருகின்றது. விழுப்பொருள் என்பது நுண்ணிய பொருள், மேன்மையான

பொருள், விழுமம், இடும்பை, சிறப்பு, சீர்மை, நன்மை, தூய்மை, அறிய, சீரிய விழுமியோர், பெரியோர் எனும் பொருள்களைத் தருவதாகக் கழகத் தமிழகராதி விளக்கம் தருகின்றது.

விழுமியம் என்ற சொல் முதன் முதலாகத் தமிழிலக்கியத்தில் அகநானூற்றில் மொழியப்பட்டுள்ளது. ஒழுக்கம், பண்பாடு, நன்மை, அறம், நீதி, மதிப்பீடு ஆகியவை விழுமியம் எனும் ஒற்றைச் சொல்லாட்சியில் அழைக்கப்படுகிறது.

சங்க இலக்கியத்தில் விழுமியம் - சொல்லாட்சி

சங்க இலக்கியங்களில் விழுமியம் என்கிற சொல்லாட்சியைக் காணமுடிகின்றது. இதனை,

எழில் மாமேனி மகளிர்

விழுமாந்தனர் தம் கொழுநரைக் காத்தே (நற்., பா. 320)

என நற்றிணைச் செய்யுளிலும்,

விழுமத்தின் புகலும் பெயரா ஆண்மை

காஞ்சி சான்ற வயவர் பெரும... (பதிற்று., பா. 90)

எனப் பதிற்றுப்பத்திலும்,

...வேந்தரு விழுமம் தாங்கிய

பூம்பொறிக்க கழற்கால் நெடுந்தகை புண்ணே (புறம்., பா. 281)

எனப் புறநானூற்று வழியாகவும் அறிய முடிகின்றது. மேலும் விழுமியம் என்ற சொல் மதிப்பு என்பதற்கு இணையானசொல் ஆகும். பொருளாதாரத்தில் மதிப்பு எனும் சொல் பயன்படுவது போன்று இலக்கியத்தில் விழுமியம் என்ற சொல் பயன்படுகின்றது. மனிதனால் அவனுடைய தேவைக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்படுகின்ற ஒன்று தான் விழுமியம். தேவையின் அடிப்படையில் உருவாவதே விழுமியம். தேவை மாறும்பொழுது விழுமியங்கள் மீது இருக்கின்ற தன்மையும் மாறும். இதன் அடிப்படையில் விழுமியங்கள் மாறும் தன்மை உடையன என்பது புலனாகின்றது. விழுமியம் எனும் சொல் தொல்காப்பியம், புறநானூறு இரண்டிலும் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளதை அறியமுடிகின்றது. தொல்காப்பியத்தில் இழுமென் மொழியால் விழுமியது நுவலினும் (தொல்., நூ. 230) என்றும்

அளைச்செறி உழுவை இரைக்கு வந்தன்ன

மலைப்பரும் அகலம் மதியார் சிலைத்முந்து

விழுமியம் பெரியம் யாமே நம்மிற் (புறம்., பா. 78)

என்றும் கூறுவதால் இவ்விரண்டிலும் விழுமியது என்ற சொல்லாட்சி பயன்படுத்தப்பட்டுவந்துள்ளதை அறியலாம். இதன் பொருள் உயர்ந்தது, சிறந்தது ஆகும். கம்பராமாயணத்தில், மேல்நிலை கோலம் கோடல் விழுமியது அன்று வீர (கம்ப., பா. 9991) இதில் சிறந்த செயல் அல்ல என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப் பட்டுள்ளதை அறியமுடிகின்றது.

புறநானூற்றில் விழுமியங்கள்

புறநானூற்றில் அமைந்துள்ள பாடல்களில் காணப்படும் விழுமியங்களை, 1.இனக்குழுத் தலைவனின் விழுமியங்கள், 2.புலவர்களுக்கான விழுமியங்கள், 3.அரசர்களுக்கான விழுமியங்கள், 4.போர்க்காலத்திற்கான விழுமியங்கள், 5.பெண்களுக்கான விழுமியங்கள் என்ற அடிப்படையில் வகைப்படுத்தலாம்.

இனக்குழுத்தலைவனின் விழுமியங்கள்

பன்றிகள் புரண்டு புழுதியாய்க் கிடந்த வெறு நிலத்தில் புதிதாக வந்த பெருமழை எங்கும் பெய்து நீர் நிறையச் செய்தது. குழிகளில் நீர் நிறைந்து காணப்பட்டது. அக்குழிகளில் புல்லை மேய வந்த பசு கலக்கிச் சென்றது. அதனால் அப்பகுதி சேறாகக் காட்சியளித்தது. அந்நீரை தெளிவாக வடிகட்டி அருந்துகிற எளிய வாழ்க்கையை உடைய வீரர்கள், முள்ளம் பன்றிகளைக் கொண்டு அதன் இறைச்சியை அனைவரும் பகிர்ந்து உண்பதற்காக வீட்டின் முற்றத்தில் நெருப்பில் இட்டுவாட்டுவார்கள். அவ்வாறு வேகும் இறைச்சியின் மணம் தெருவெல்லாம் பரவும். தெருவில் சிறுவர்கள் நீரினால் ஆன அம்புகளை எய்து விளையாடினர். இத்தகைய முற்றமும் மன்றமும் கடக்க முடியாத காவலை உடையது. இங்கு வெற்றியை உடைய மன்னர் படை வரிசை வந்தாலும் குறையாது ஈகை செய்யும் குணமுடையது எங்கள் ஊர் எங்கள் தலைவனும் அத்தன்மை உடையவன் என்று உறையூர் முதுகண்ணன் சாத்தனார் தம் பாடலில் கூறுகின்றார்.

இதனை,

களிறு நீறாடிய விடுநில மருங்கில்...

வேந்தலை வரினும் தாங்கும்

தாங்கா ஈகை நெடுந்தகை ஊரே (புறம்., பா. 325)

என்பதால் உணரலாம். இதில் இனக்குழுத் தலைவன் தன்னை நாடி வரும் யாரையும் எவ்வித உள்நோக்கமும் இன்றி வரவேற்று அவர்களுக்கு அவர்கள் வேண்டியதை தந்து உதவிய நிலையை அறிய முடிகின்றது. இது இனக்குழுத் தலைவனின் விழுமியப் பண்பாக அமைந்துள்ளதைக் காணமுடிகின்றது.

புலவர்களுக்கான விழுமியங்கள்

சங்க காலத்தில் புலவர்கள் மிகவும் மதிக்கப்பட்டு வந்துள்ளனர். அரசன் தவறு செய்யும் பொழுது அதனை இடித்துக் கூறும் நபராக முதலில் இருப்பவர் புலவர். அரசன் என்று அஞ்சாது தனது கருத்தினைப் பதிவு செய்பவர்களாகப் புலவர்கள் இருந்துள்ளனர். சோழன் நலங்கிள்ளியும் நெடுங்கிள்ளியும் ஒருவரோடு ஒருவர் போர் தொடுக்க போர்களம் வந்தனர். இதனை அறிந்த கோவூர்கிழார் அவர்களிடம் இடித்துரைக்கின்றார். உம்முடன் போர் புரிய வந்துள்ளவன் சேரனும் அல்ல, பாண்டியனும் அல்ல அத்திமாலை அணிந்துள்ளவன். உன்

குடியில் பிறந்தவன். நீங்கள் இருவரும் போர் புரிந்தால் தோற்பது உன் குடி தான். இருவரும் வெற்றி பெறுவது என்பது முடியாது. அதனால் போரிடுவதை விட்டு விடுக என்று வலியுறுத்துகின்றார். இதனை,

இரும்பனை வெண்தோடு மலைந்தோன் அல்லன்
கருஞ்சினை வேம்பின் தெரியலோன் அல்லன்
பொருவோன் கண்ணியும் ஆர்மிடைந் தன்றே
ஒருவீர் தோற்பினும் தோற்பதுங் குடியே
இருவீர் வேறல் இயற்கையும் அன்றே அதனால்
குடிப்பொருள் அன்று நும் செய்தி கொடித்தேர் (புறம்., பா. 45)

என்று கூறுவதால் அறியலாம். இங்கு மன்னனிடம் அவன் செய்யும் தவறினை எடுத்துக்கூற அனைவரும் அஞ்சிய பொழுது அஞ்சாது இடித்துரைக்கின்ற புலவரைக் காணமுடிகின்றது. புலவர் அரசனைச் சார்ந்து வாழ்ந்தாலும் அரசன் தவறு செய்யும் பொழுது அதனை எடுத்துக்கூறி திருத்த முடிந்த அளவு முயற்சி செய்வதைக் காணமுடிகின்றது. இது புலவரின் விழுமியமாக அமைந்துள்ளது.

மற்றொரு புலவர் தன் நண்பனான அரசன் இறந்தபொழுது அவனது மகன்களை அழைத்துக்கொண்டு மணமுடிக்க வேறு ஓர் ஊருக்கு செல்கின்றார். அப்புலவர் கபிலர், இறந்த மன்னன் பாரி. இதனை,

மட்டுவாய் திறப்பவும் மைவிடை வீழ்ப்பவும்....
நீர்வார் கண்ணேம் தொழுதுநிற் பழிச்சிச்
சேறும் வாழியோ பெரும்பெயர்ப் பறம்பே
கோல்திரள் முன்கைக் குறுந்தொடி மகளிர்
நாறு இருங் கூந்தல் கிழவரைப் படர்ந்தே (புறம்., பா. 113)

என்பதால் அறியலாம். இங்கு பழ மரம் விழுந்த உடன் பறவைகள் வேறு ஒரு பழ மரத்தினை நாடி செல்வதைப் போல் மன்னன் இறந்து விட அவனால் தான் பெற்ற நன்மைகளை மறந்து அவனை விட்டுச் செல்லாமல் அவன் மகளை அழைத்துக்கொண்டு சென்று அவர்களுக்கு திருமணம் செய்து வைக்கும் புலவரை சங்க இலக்கியம் நமக்குக் காட்டுகின்றது.

மன்னன் பாசறையில் தங்கியிருந்த காலத்தில்கூட புலமைக்குப் பெருமதிப்பு கொடுத்தான். எனவே சங்ககால புலவர்களின் நிலை செம்மையுடையதாக இருந்தது. புலவர்களின் சீர்மிகு பண்பாலும், உரிமைக் காரணமாகவும் மன்னனை அவன் என்றும் புலவனை அவர் என்றும் வழங்கியிருப்பதை சங்கப்பாடல்களின்வழி அறியலாம்.

அதேபோல் மன்னனும் தமிழ்ப் புலவர்களால் பாடப்பெறுவதையேத் தனக்குரியத் தகுதியாகக் கருதினான். புலவர் நாவிற்கு மதிப்பிருந்தக் காரணத்தாலேயேப் புலவர்கள் தங்களைப் பெருமையாக எண்ணிக் கொண்டதுண்டு. இத்தகையப் புலவர்கள் அரண்மனையில் சென்றுப் பாடுவது மட்டுமின்றி. பகைநாட்டிடத்தேப் பாசறை அமைத்துத் தங்கியிருந்த மன்னனிடமும் சென்று பாடி பரிசில்கள் பெற்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது (முனைவர் பு.எழிலரசி, ப. 4)

என்று முனைவர் பு.எழிலரசி, புறநானூறு கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள் என்ற கட்டுரையில் விளக்கியுள்ளார். இக்கருத்து ஓர் அரசன் போருக்குச் செல்லும்போது எதிரி நாட்டுக்கு அருகில் பாசறை அமைத்து அப்பாசறையில் இரவில் தங்கி பகலில் போரிடுவான் என்ற கருத்துக்கு ஒப்பானது. பகலில் போரிட்டு இரவில் போரிடாமையைப் பண்டைத் தமிழர் மரபாகக் கொண்டிருந்தனர். புலவர் பெருங்குன்றூர்கிழார் படைகளின் இரவு காலச் செயலினைக் குறிக்கும் பாடல்வழி, பகற்காலப் போரின் கடுமையை உய்த்துணர வைக்கின்றார். நெடுநல்வாடையில் இரவு நேரத்தில் பாசறைகளில் காயமுற்ற வீரர்களுக்கு ஆறுதல் சொல்லும் அரசரின் கடமை உணர்வையும், புலவர்களின் செயல்களையும் எடுத்தியம்புகின்றது. இவை புலவர்களின் விழுமியச் செயல்களாக அமைந்துள்ளமையை இதன் மூலம் அறிய முடிகின்றது.

அரசர்களுக்கான விழுமியங்கள்

ஒரு நாட்டின் வாழ்வும், வீழ்வும் ஆட்சித் திறனில் இருக்கின்றது. மக்களைக் காக்கும் முறை, ஆட்சி செய்யும் முறை முதலியவை அரசன் எத்தகைய தன்மை உடையவன் என்பதைக் காட்டிவிடும். அதனால் அரசன் சிறந்தவனாக இருத்தல் நாட்டிற்கு நலம் பயப்பதாகும். கொடைத் தன்மை மிக்கவனாக இருக்கின்ற போதும் எளியவர்களை ஆதரிக்கின்ற போதும் அரசனின் சிறப்புகள் பெரிதும் வெளிப்படுகின்றன. நல்லாட்சி மிக்க நாட்டில் தான் அனைத்து அறங்களும் சிறந்து விளங்கும். இரா. இராஜா தனது கட்டுரையில் சாமி. சிதம்பரனார் அவர்களின் கூற்றை குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அரசியலை எவரும் அசட்டை செய்துவிட முடியாது. அதை மறந்து விடவும் முடியாது. நாட்டின் உயிர் ஆட்சி தான். 'நாட்டுக்கு நலம் புரியும் திறமுள்ள அரசியல் வேண்டும். ஒழுங்கான ஆட்சியுள்ள நாடு தான் உயர்ந்து நிற்கும். நல்ல ஆட்சியற்ற நாட்டிலே எந்த நன்மையும் நிலவாது என்பார் சாமி. சிதம்பரனார். (இரா. இராஜா, ப. 3)

ஒரு மன்னன் நாட்டு மக்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்களைச் செய்தால் மட்டுமே மன்னனாக இருக்க முடியும். அவ்வாறு செய்யாவிட்டால் அவனது ஆட்சியானது நிலை குலைந்து விடும். அவன் மக்களால் பெரிதும் போற்றப்படமாட்டான். இன்றைய அரசியல் சூழலில் நாட்டை ஆள்பவர்கள் மக்களிடத்தில் அதிகாரம் செலுத்தவே முற்படுகின்றனர். முறையாக ஆட்சி செய்யும் மன்னன் அமைந்தால் மட்டுமே நாடும் நாட்டு மக்களும் நலமுடடன்

வாழ முடியும். நாடு சிறக்கவும் முறைப்படி நாட்டில் அனைத்துச் செயல்களும் நடைபெறவும் சிறந்த அரசன் தேவை என்பதனை இலக்கியங்கள் வலியுறுத்துகின்றன.

நாடு எவ்வளவு வளம் பெற்றதாக இருந்தாலும் அதனால் பலனில்லை. நாட்டை நல்வழியில் நடத்திச் செல்ல நல்ல தலைமை வேண்டும். அதனால் தான் மோசிகீரனார்.

நெல்லும் உயிர் அன்றே நீரும் உயிர் அன்றே

மன்னன் உயிர்த்தே மலர்தலை உலகம்

அதனால், யான் உயிர் என்பது அறிகை.

வேன்மிகு தானை வேந்தற்குக் கடனே (புறம்., பா. 186)

நாட்டு மக்களின் உயிரைக் காப்பது நெல்லும் நீருமன்று. அந்நாட்டை ஆளும் மன்னனே எனக் குறிப்பிடுகின்றார்.

பாரதப் போரில் சேரலாதன் என்னும் மன்னன் எதிர்த்துப் போரிட்ட பாண்டவர், கௌரவர் ஆகிய இருதிறத்தார்க்கும் சோறிட்டுப் பெருஞ்சோற்றுதியன் ஆன செய்தியை,

அலங்குளை புரவி ஐவரொடு சினைஇ

நிலந்தலைக் கொண்ட பொலம் பூந்தும்பை

ஈரைம் பதின்மரும் பொருதுகளத் தொழியப்

பெருஞ்சோற்று மிகுபதம் வரையாது (புறம்., பா. 02)

என்று முரஞ்சியூர் முடிநாகராயர் கூறுகிறார். இதன்மூலம் மன்னனின் பெருந்தன்மையும், விருந்தோம்பலின் வல்லமையையும் அறிய முடிகிறது. (முனைவர் சு. அனுசியா தேவி, ப. 7)

என்று முனைவர் சு. அனுசியா தேவி, புறநானூறு காட்டும் மானுட விழுமியம் என்ற கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தமிழ் பண்பாட்டில் விருந்தோம்பல் என்பது நீண்ட பாரம்பரியத்தைக் கொண்டது. மரபு நெறியுடன் பின்னிப் பிணைந்த ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. தம்மை நாடி வரும் விருந்தினரை இன்முகத்தோடு வரவேற்று உண்டி முதலியவற்றை அளித்து மிக்க அன்போடு உபசரிப்பது சிறந்த பண்பாகும். விருந்தினர்களைப் போற்றுதல் சமுதாய உறவு நிலை செம்மையடைவதற்கு வழி வகுக்கும். இதனை, விருந்து கண்டு ஒளிக்கும் திருந்தா வாழ்க்கை (புறம்., பா. 266) என்ற வரிகளில் காணலாம். மேலும், நெருநை வந்த விருந்திற்கு மற்றுத்தன் இரும்புடைப் புழவாள் வைத்தனன் (புறம்., பா. 316) என்பதில் ஒருவன் விருந்தினர்க்கு உணவளிக்க தன் வாளை ஈடு வைத்தனன் என்பதும், விருந்தினரைப் போற்றுதலை இன்றியமையாத கடமையாகக் கருதினர் என்பதும் புலப்படுகிறது.

சங்க காலத்தில் மன்னர்கள் கடமை தவறாமல் அறநெறியை பின்பற்றினார்கள் என்பதை மருதன் இளநாகனார்,

அறநெறி முதற்றே அரசின் கொற்றம்

அதனால் நமரெனக் கோல் கோடாது

பிறர்யெனக் குணங் கொல்லாது (புறம்., பா. 55)

இவ்வடிகள் மூலம் மன்னன் என்பவன் தம்மவர், அயலவர் என்ற வேறுபாடு கருதாமல், நடுவுநிலைமை மாறாமல் தன்னுடைய நாட்டில் எல்லோருக்கும் சமமான நீதியை வழங்கி, சிறப்பாக ஆட்சிப் புரிந்தான் என்ற மன்னனின் இயல்பையும் சிறப்பையும் அறிய முடிகிறது.

சிறந்த அரசனை மனதில் கொண்டு வள்ளுவர்,

முறை செய்து காப்பாற்றும் மன்னவன் மக்கட்கு

இறை என்று வைக்கப்படும் (குறள் - 388)

என்கிறார். நீதிப்படி அரசாட்சி நடத்தி மக்களைக் காப்பவனே சிறந்த அரசன் எனக் குறிப்பிடுகின்றார். பண்டைக் காலத்தில் தன்னலமற்ற மன்னர்கள் வாழ்ந்தனர். மாற்று நாட்டுமன்னர்கள் மக்களை இகழும் போதும் அவர்களில் பலரை வென்று நாட்டைக் காப்பேன் என்று வஞ்சினம் கூறும் நிலையை,

சிறுசொல் சொல்லிய சினங்கெழு வேந்தரை

அருஞ்சமஞ் சிதையைத் தாக்கி முரசமொடு

ஒருங்கு அகப்படேன் ஆயின் பொருந்திய

என்றிழல் வாழ்நர் சென்னிழல் காணாது

கொடியன் எம் இறை எனக் கண்ணீர் பரப்பிக்

குடி பழி காற்றும் கோலேன் ஆகுக (புறம்., பா.72)

என்ற பாடல் எடுத்தியம்புகிறது. நாடு சிறக்கவும் முறைப்படி நாட்டில் அனைத்துச் செயல்களும் நடைபெறவும் சிறந்த அரசன் தேவை என்பதையே இலக்கியங்கள் வலியுறுத்துகின்றன.

புறம் என்பது வீரம், வள்ளல் தன்மை, நாட்டு வலம், படை வலிமை, போர் வெற்றி, மன்னனில் உடல் வன்மை என மன்னனைப் புகழ்ந்து பாடுவது மட்டுமின்றி மன்னன் தவறு செய்தாலும் அதைச் சுட்டிக் காட்டி, முறையான வாழ்வியல் நெறியை அறிவுறுத்துவதுமாகவும் புறம் சார்ந்த பாடல்கள் அமையும். அவ்வகையில் புறநானுற்றில் மக்களிடம் வரி வாங்க வேண்டிய விதத்தைப் பாண்டிய மன்னன் அறிவுடை நம்பிக்கு,

காய்நெல் அறுத்துக் கவளங் கொளினே

மாநிறைவு இல்லதும், பன்நாட்கு ஆகும் (புறம்., பா. 184:1-2)

என்னும் பாடலில், நெல்லினை மாவாக்கி யானைக்கு கவளமாக வழங்கினால் அப்பயிர் உணவும் யானைக்குப் பலநாட்கள் உணவாக அமைந்து பயன்படும். அதை விடுத்து வயல்வெளியில் யானையைத் தாமாகவே இறங்கவிட்டு உணவுண்ணச் செய்தால் அதன் வாயில் புகுகின்ற நெற்கதிர்களைவிட காலில் மிதிபட்டு அழியும் நெற்கதிர்களின் சேதாரம் அதிகமாகும். ஆகையால், மக்களின் வளமைக்குத் தகுந்தவாறு வரி விதித்தால் நாடும் நாட்டு

மக்களும் மகிழ்ச்சியடைவர் என பிசிராந்தையார் மன்னனுக்கு அறிவுரை கூறுகின்றார் என்று சை.ஜாபர், புறநானூறில் பண்பாட்டு விழுமியங்கள் (பக். 2) என்ற கட்டுரையின் மூலமாக விளக்கியுள்ளமையை அரசர்களுக்கான விழுமியங்களோடு நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்க இயலும்.

ஒரு மன்னனானவன் நாட்டு மக்களின் நலன் கருதி வரி வாங்க வேண்டும். மக்களிடம் அதிக வரியை வசூலிக்கும் மன்னனது ஆட்சியானது கொடுங்கோல் ஆட்சியாகும். இவ்வாறாக மிகச் சிறந்த நிதி மேலாண்மையைச் சொல்லித்தரும் புலவர்கள் வாழ்ந்த காலம் எண்ணி மகிழத்தக்கது.

இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த

வகுத்தலும் வல்ல தரசு (குறள் - 385)

என்பதும் இங்கு நோக்கத்தக்கது. மக்களின் நிலையறிந்து அதற்கேற்ப 'வரிவசூல்' நடந்தது. வரம்பு மீறிய வரியீட்டால், குடி புரவு இரக்கும் கூதிலாண்மைச் சிறியோன் (புறம்., பா.75) என மன்னன் இகழப் படுகிறான். இப்படி ஏளனவரிகளை விதித்தவனாகச் சோழன் நலங்கிள்ளி என்பவன் குறிக்கப்படுகின்றான். அதுமட்டுமல்ல இதே நிதிக் கொள்கையை புலவர் தன் வீட்டிலும் நடைமுறைப் படுத்துகிறார். இதனை,

நின் நயந்து உறைநர்க்கும், நீ நயந்து உறைநர்க்கும்,

பன் மாண் கற்பின் நின் கிளை முதலோர்க்கும்,

கடும்பின் கடும் பசி தீர யாழ நின்

நெடுங்குறி எதிர்ப்பை நல்கியோர்க்கும்,

இன்னோர்க்கு என்னாது, என்னோடும் சூழாது,

வல்லாங்கு வாழ்தும் என்னாது, நீயும்

எல்லோர்க்கும் கொடுமதி, மனை கிழவோயே,

பழந்தாங்கு முதிரத்துக் கிழவன்

திருந்து வேல் குமணன், நல்கிய வளனே. (புறம்., பா. 163)

என்ற பாடல் விளக்குகின்றது. மனைக்கு உரியவளே, பழங்கள் தொங்கும் முதிர மலைக்குத் தலைவனான, திருந்திய வேலையுடைய குமணன் கொடுத்த செல்வத்தை, உன்னை விரும்பி வாழ்பவர்களுக்கும், நீ விரும்பி வாழ்பவர்களுக்கும், பல சிறந்த கற்புடைய உன்னுடைய சுற்றத்தாருள் மூத்தோர்க்கும், உறவினர்களின் கொடிய பசி தீர உனக்குக் கடன் தந்தவர்களுக்கும், யாரென்று நினையாது, என்னோடும் கலந்து ஆலோசிக்காமல், நாம் சிறப்பாக வாழலாம் என்றும் எண்ணாது, எல்லோருக்கும் கொடுப்பாயாக. பொருளைத் தனக்காக மட்டும் வைக்காமல் பிறருக்குக் கொடுத்து வாழ்தலை இப்பாடல் காட்டுகிறது.

செங்கோன்மை

‘செங்கோன்மை’ என்பது மன்னனின் நீதித் தன்மையைக் கூறும் சொல்லாகும். முறையறிந்து நீதி வழங்கலும், முறையறிந்து அறம் செய்தலும், நாட்டை காத்தலும், மக்களைப் பேணுதலும் அரசனின் தலையாய அறங்களாகும். மன்னன் நடுவு நிலைமை மாறாமல் இருக்கின்ற போதுதான் நாடு சிறக்கும். தவறாக நீதி வழங்குகின்ற போது அரசனின் அறமே கூற்றாக நின்று அழிவை உண்டாக்கும் இயல்புடையது. அரசன் அதிகாரத்தைச் சமந்திருக்கும் போது வேலைபாட்டோடு செய்யப்பட்ட கோலைக் கையில் கொண்டிருப்பான். அதுவே செங்கோலாகும். அரசனின் ஆட்சி நேர்மையாது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக அது நேராகச் செய்யப்பட்டிருக்கும். அரசன் செய்யும் நல்லாட்சிக்கு அடையாளமாகவே வெண்கொற்றக் குடையும், செங்கோலும் கொள்ளப்பட்டன.

அறம்புரிந் தன்ன செங்கோல் நாட்டத்து

முறைவேண்டு பொழுதின் பதன் எனியோர் (புறம்., பா. 35)

என்னும் பாடலடிகள் அக்கருத்திற்கு அரண் செய்கின்றன. மேலும் மூவேந்தர்களும் அரசர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டு வந்தனர். போர்புரிவது என்பது அரசர்களின் அன்றாட கடமைகளில் ஒன்று. தன்னை எதிர்க்கும் வேறு மன்னனிடமோ அல்லது இனக்குழுத் தலைவனிடமோ போர்புரிந்து தன் இருப்பைக் காட்டவேண்டிய கட்டாயம் அவனுக்குள்ளது. அதனைச் செய்யும்பொழுது ஓர் உயிர்ப்புடன் செய்கின்றான். அது தான் விழுமியமாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படுகின்றது. இதனை,

ஆவும் ஆனியற் பார்ப்பன மாக்களும்

பெண்டிரும் பிணியுடை யீரும் பேணித்

தென்புலம் வாழ்நர்க்கு அருங்கடன் இறுக்கும்

பொன்போல் புதல்வர் பெறாஅ தீரும்

எம்அம்பு கடிவிடுதும் நும்அரண் சேர்மின் என (புறம்., பா. 9)

என்பதால் அறியலாம். அதாவது அரசன் போர் தொடங்கும் முன் ஓர் அறிவிப்பாக இதனை வெளியிடுகின்றான். போர் செய்வதை அறம் தவறாமல் செய்வதை இங்கு காணமுடிகின்றது. இது அரசனின் விழுமியமாகும்.

போர் அறம்

பண்டைக் காலத்தில் மன்னராட்சியில் மக்கள் உயரிய மன்னர்களால் நல்வாழ்க்கை வாழ்ந்த போதும், போரும் பூசலுமான சூழல்களை உணர்வதற்கு இடம் இருந்தது. ஒருவரை ஒருவர் போரில் வெற்றி கொள்வது பெருமையாகக் கருதப்பட்ட காலம் அது. அதனால் வீரத்திற்குப் பெரிய அளவில் சிறப்பளிக்கப் பெற்ற காலமாக இருந்தது. போர்கள் நடைபெற்ற போதும் அப்போர்கள் சாதாரண மக்களுக்கு இடர்கள் ஏற்படுவதினின்றும் காத்த காலமாகும்.

பண்டைக்காலப் போர் முறை பசுக்களைக் கவர்தலில் தொடங்கி நடைபெறும். நிரைகவர்தல் வெட்சித் திணையின் பாற்படும். பகைவர் நாட்டில் இருந்து கொண்டு வந்த பசுக்களைப் புலவர்களுக்கும், இரவலர்களுக்கும் வழங்குவது அறமாகக் கொள்ளப் பெற்றது. தமிழரின் போர்முறை பற்றி நச்சினார்க்கினியர் குறிப்பிடும் போது போர்க்களத்தில், கோழைகளையும், மயிர் குறைந்தோரையும், பெண் பெயர் கொண்டோரையும், படைக் கருவிகளைக் கை நழுவவிட்டவரையும், ஒத்த படை எடாதோரையும் தமிழர்கள் கொல்லமாட்டார்கள் எனக் குறிப்பிடுகின்றார். மணிகண்டன், “புறநானூறுகூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்” (பக். 6) என்ற கட்டுரையில்,

சங்க காலத்தில் தமிழர் போர் மரபுகள் அறப்போர் முறையைச் சார்ந்ததே ஆகும். அகம், புறம் என வாழ்வை இரண்டாகப் பகுத்து புறம் என்று போர்முறைகளுக்கும் இலக்கணம் வகுத்து வாழ்ந்தனர். அவர்களது போர்முறை நேர்மையாக இருந்தது. காலை சூரிய உதயத்தின் போது, முரசறைந்து போர் தொடங்குவர். சூரியன் மறையும் வரை மட்டுமே போர் நடைபெற்றது. பின் முரசறைந்து போரை நிறுத்துவர். எத்துனை நாள் போராயினும் இதுவே வழக்கானது. பகைவர் ஆயுதத்தை இழந்த போதும், போரில் தோற்றோடும் போதும் அவர் மேல் படை செலுத்தாத அறநெறி இருந்தது. அவர்களுக்கு தகுந்த வாய்ப்பளிக்க மறுநாள் போர் செய்தனர். ஓடி ஒளிந்தாரைக் கொல்லாமல் அவர்கள் வரும் வரை காத்திருந்து போர் புரியும் வீரம் இருந்தது. இறந்தோருக்கு இரங்கும் குணம் இருந்தது. ஆநிரைகளை கொள்ளலும், மீட்டலுமே போர் நாகரீகத்தின் தொடக்க நிலைகளாகும். தேவையான செல்வத்தை ஈட்டி அதனைத் தக்க வைத்துக் கொள்ளவும் தேவையான இடத்திற்கு மேலும் தன் பரப்பை விரிவு படுத்திக்கொள்ளவும், இனக்குழுத்தலைவன் தன் கூட்டத்திற்கானப் போதிய இடமும் வளமும் தேவை என்பதன் காரணம் கருதியும் போர்ப் புரியத் தொடங்கினான். (மணிகண்டன், பக். 6)

என்று விளக்கியுள்ளார். இதன்மூலம் தொடக்ககால போர்முறைகளைப் பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. மேலும் போர் அறிவிப்பைச் செய்தும் உணராதவை பசுக்களாகும். எனவே, பசுக்களைப் பாதுகாக்க விரும்பி ஆநிரைக் கவர்தல் நடைபெறும். அவ்வாறு கவர்ந்து திரும்பும்போது அப்பசுக்களுக்கு உணவினை வழங்கி, அவற்றிற்கு ஊறு செய்யாமல் ஓட்டிச் செல்வர் என்ற செய்திகளை அறிய முடிகின்றது.

சமயநெறிகளைக் கடைபிடிப்போர்க்கும் போரில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டது. அவர்களுக்குப் போரால் பாதிப்பு ஏற்படாதவாறு பாதுகாக்கப்பட்டனர். இரவில் போர் புரிதல் அறமாகக் கொள்ளப்படவில்லை. வீரர் அல்லாதோரையும் புண்பட்டோரையும்

முதியோரையும், இளையோரையும் தாக்குதல் அறமற்ற - அறிவிலார் செயலாகக் கருதப்பட்டது. பண்டைக் காலத்தில் வீரம் என்பதைக் குறிக்க 'மறம்' என்னும் சொல் கையாளப்பட்டது.

அரசவை பணிய வறம்புரிந்து வழங்கிய

மறம்புரி கொள்கை (பதிற்று., பா. 85)

சங்க காலத் தமிழ் மக்கள் இயல்பாகவே வீரப்பண்புடன் திகழ்ந்தனர் என்பதற்குப் புறஇலக்கியங்களே மிகச் சிறந்த சான்றுகளாகும். வீரம் நிறைந்த சமுதாயமாக இருந்ததால் பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஐம்படைத்தாலி அணிவித்த செய்தியைப் புறம் 70-ஆம்பாடல் குறிப்பிடுகின்றது. மன்னர்கள் தங்கள் உரிமைகளுக்காகப் போர் செய்தலை மேற்கொண்டனர். புகழ் அடைதல் தலையாய உணர்வாக இருந்தது. இதனை,

நல்லிசை வேட்டம் வேண்டி வெல்போர்ப்

பாசறை யல்லது நீயொல் லரியே (புறம்., பா. 31)

அருபுகழ் மேவலொடு கண்படை யிலனே (அகம்., பா. 214)

புகழ் தவிர நாட்டின் எல்லையை விரிவு செய்தல். குடிக்கடன், மான உணர்வு, செல்வமேம்பாடு, மகட்கொடை மறுப்பு, வஞ்சினம் முதலியவற்றின் காரணமாகவும் போர்கள் நிகழ்ந்தன என்பதை இதன் மூலம் அறிய முடிகின்றது

பெண் சார்ந்த விழுமியம்

ஒரு மகனைப் பெற்றெடுப்பதைவிட அவனை வீரமும் விவேகமும் உடையவனாக வளர்ப்பது மிக அவசியம், அவ்வகையில் சங்க காலப் பெண்கள் தன் மகனைப் போருக்கு அனுப்பும் தாயாகவும், தன் கணவனை அனுப்பும் மனைவியாகவும், தன் தந்தையை அனுப்பும் மகளாகவும் செயற்படுகின்றனர். இத்தகையப் பாரம்பரியப் பண்பாட்டை புறநானூற்றின் வாயிலாக அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது. அவ்வகையில் சங்ககால மனைவி கணவனைப் போருக்கு அனுப்பும் போது மனம் மகிழ்ந்தாள் என்பதை,

கொடுங்குழை மகளிர் கோதை சுட்டி

நடுங்கு பனிக் களைஇயர் நார்அரி பருகி

வளிதொழில் ஒழிக்கும் வன்பரிப் புரவி

பண்ணற்கு விரைதி நீயே (புறம்., பா. 304)

என்ற பாடல் உணர்த்துகின்றது.

மகளிரின் வீரச்சிறப்பு

புற இலக்கியம் என்றாலே போரும் புகழும் பெரிதாக மதித்துப் போற்றக்கூடிய செய்திகளைக் குறிப்பிட்டிருந்தாலும் பெண்களின் வீரத்தையும் சிறப்பித்துக் கூறுவதைப் புறநானூற்றில் காணமுடிகிறது. பண்டைய காலத்திலிருந்து இன்று வரை மகளிரின்

பெருமைபெரிதும் பேசப்பட்டு வருகின்றன. மனதையித்தின் அடையாளமாகச் சில புறப்பாடல் அமைகின்றன.

சிற்பி னற்றாண் பற்றி நின்மகன்

தோன்றுவன் மாதோ போர்க்களத் தானே (புறம்., பா. 86)

இப்பாடல் தாயின் வீரத்தின் பெருமையைக் கூறுவதாக அமைந்துள்ளது. உன் மகன் எங்கு உள்ளான் எனக் கேட்டவருக்கு அத்தாய். என் மகன் போர்க்களத்தில் தோன்றுவான் என்கிறான். மற்றொறுதாய் தன் மகன் களிறு எறிந்து இறந்தான் எனக் கேள்விப்பட்டு தன் மகனை ஈன்றெடுத்த பொழுதைக் காட்டிலும் பெரிதும் மகிழ்ந்ததாக,

களிறெறிந்து பட்டனென்று முவகை

வான்பெயத் தூங்கிய சீதரினும் பலவே (புறம்., பா. 277: 3-6)

என்ற பாடல் விளக்குகின்றது. மேலும், போர் களத்தில் புறமுதுகில் புண்பட்டு என்மகன் இறந்திருப்பின், அவன் உண்டவெண்முலை அறுத்திடுவேன் என்று மிகுந்து சினம் கூறிப் போர்க்களத்தின் தன் மகனைத் தேடியதாய். அவன் மார்பில் புண்பட்டு இறந்து கிடப்பதைக் கண்டு பெருமிதம் கொள்வதை, ...ஈன்ற ஞான்றினும் பெரிதுவந்தனளே (புறம்., பா. 278:49) என்ற பாடலின் மூலம் அறிய முடிகிறது.

ஒரு குடும்பமே வழி வழியாய் அரசகுடிக்குப் பாதுகாவலாய் இருந்ததை,

நுந்தை தந்தை கிவன்றந்தை தந்தை

மறைக்குவன் பெருமநிற்குறித்து வேலே (புறம்., பா. 290:3-8)

இப்பாடலில் முதல்நாள் பேரில் தந்தையையும், இரண்டாம் நாள் போரில் கணவனையும் இழந்த ஒருத்தி மூன்றாம் நீள் போருக்குத் தன் சிறுமகனையும் அனுப்பியதைக் காட்டுகின்றது. இத்தகைய பாடலை நோக்கும் போதுவீரத்தின் பெருமைகளையும், நாட்டின் பாதுகாப்பையும் கருதி ஆண்மகனைப் பெறுவதையே பெரும் பேராகக் கருதினர் என்பது புலனாகின்றது.

பாரி மகளிர்

பாரி மகளிர் தம் தந்தையோடு இருந்த மகிழ்வும், அவர் இறந்த பின் அடைந்த தாழ்வும் அவலத்தின் எல்லையைக் கூறிச் செல்கிறது. முரண்பட்ட நிலையைச் சித்தரிக்கின்றது. சென்ற நிலவு நாளில் எம் தந்தை எம்முடன் இருந்தார். யாம் எம் தந்தையோடு மகிழ்ந்திருந்தோம். இன்று எம் தந்தை எம்முடன் இல்லை.

அற்றைத் திங்கள் அவ் வெண் நிலவின்

எந்தையும் உடையேம் எம் குன்றும் பிறர் கொளார்

இற்றைத் திங்கள் இவ் வெண் நிலவின்,

வென்று எறி முரசின் வேந்தர் எம்

குன்றும் கொண்டார் யாம் எந்தையும் இலமே! (புறம்., பா. 112)

பாரி மகளிர் தம் இழப்பை இங்ஙனம் பாடியுள்ளமை துன்ப நிலையை எடுத்துரைப்பதாகும்.

மக்கட்பேறு

பெண்மையின் முழுமை தாய்மையே ஆகும். குறுகுறு என்று நடந்து, சிறுகை நீட்டி இட்டும் தொட்டும், நெய் கலந்த சோற்றை உடலெல்லாம் விதிர் விதிர்த்து மகிழ்வு தருவர் மக்கள். அம்மக்கட்பேறே மகத்தான பேறாகும். அவர்களைப் பெறாதவர் மிகப்பல செல்வம் படைத்தவர் ஆயினும் அவர்கள் வாழ்க்கை பொருளற்றதாகி விடும். இப்பேற்றை,

மயக்குறு மக்களை இல்லோர்க்குப்

பயக்குறை இல்லைத் தாம் வாழும் நாளே (புறம்., பா. 188)

எனப் பாண்டியன் அறிவுடை நம்பி பாடியுள்ளார். பிள்ளைப்பேறு இக்காலத்திலும் பெரும் பேறாக விளங்குகிறது என்பதை இக்கருத்துக்களின் மூலமாக அறிய முடிகின்றது.

முடிவுரை

விழுமியங்கள் மனிதனின் தேவைக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்டு பின்பற்றப்பட்டு வருபவை. அவை உருவாக்கப்படும் விதமும் சமூகச் சூழலும் காலச்சூழலும் சிறிது கவனிக்கப்பட வேண்டியவை ஆகும். விழுமியங்கள் என்பவை உயர்ந்த, சிறந்த என்ற சமூகத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவற்றைக் குறிக்கும் எனலாம். சமூகம் எதனை ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்றுகின்றதோ அதுவே விழுமியங்களாகும். இனக்குழுத்தலைவன் தன்னிடம் இருக்கும் எப்பொருளாயினும் அதனை ஈந்து தன்னை நாடி வருபவர்களுக்கு விருந்து அளித்துவந்தான். இது அவனுடைய விழுமியமாகும். இனக்குழுத்தலைவனைப் போன்றே தலைவியும் தலைவன் இல்லாத பொழுது வரும் விருந்தினர்களுக்கு விருந்து வழங்கினாள். இதன் மூலம் தலைவன் தலைவிக்கு சமஉரிமை வழங்கி இருந்த நிலையை அறிய முடிகின்றது. புலவர்கள் அரசனிடம் தன் கருத்தை வெளிப்படையாக எடுத்துக் கூறுபவர்களாக இருந்துள்ளனர். அரசன் தவறு செய்யும் புலவர்கள் இடத்து அதனைச் சுட்டிகாட்டுபவர்களாக இருந்துள்ளனர். அரசன் தன்னை மதியாது பரிசில் வழங்கினால் அதனை ஏற்காது யான் ஒரு வாணிகப் பரிசிலன் அல்ல என்று கூறிவிட்டு செல்லும் அளவிற்கு துணிவு மிக்கவர்களாக இருந்துள்ளனர். அரசர்கள் மக்களைக் காப்பவராக இருக்கின்றார்கள். தன் நாட்டின் எல்லையை சரியாக வரையறுத்து அதன் தன் ஆட்சியை நடத்தினார்கள். போர் மேற்கொள்ளும் போது அதிலும் சிலவரையரைகளை வைத்துக்கொண்டு போர்புரிந்து வந்தனர். இவை எல்லாம் விழுமியமாக அக்கால சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு வந்ததை உணர முடிகின்றது.

துணை நூற்பட்டியல்

- [1] அனுசுயாதேவி, சு. “புறநானூறு காட்டும் மானுட விழுமியம்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டு தமிழியல் ஆய்விதழ், மலர் 3, மார்ச் 2019.

- [2] இராஜா, இரா. “புறநானூற்றில் அரசியல் அறங்கள்.” *இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆப் கிரியேட்டிவ் ரிசர்ச் தாட்ஸ்*, தொகுதி 3, 2021.
- [3] இளவழுதி, வீ. *கம்பராமாயணம் மூலமும் உரையும்*. கவிதா வெளியீடு, சென்னை.
- [4] எழிலரசி, பு. “புறநானூறு கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்.” *இனியவை கற்றல் பன்னாட்டு தமிழியல் மின்னிதழ்*, அக்டோபர் 2021.
- [5] ஓளவை சு. துரைசாமி பிள்ளை. *நற்றிணை மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை-14, முதற்பதிப்பு 2016.
- [6] ஓளவை சு. துரைசாமி பிள்ளை. *பதிற்றுப்பத்து மூலமும் உரையும்*. தமிழ்மண் அறக்கட்டளை, பெரியார் குடில், முதற்பதிப்பு, 2008.
- [7] கழகப் புலவர் குழு. *கழகத் தமிழ் அகராதி*. சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்பு கழகம், 2016.
- [8] சாமிநாதையர், உவே.சா. *புறநானூறு (மூலமும் உரையும்)*. உ.வே.சாமிநாதையர் நூல் நிலையம், சென்னை, 2017.
- [9] சாரங்கபாணி, இரா. *இயற்கை விருந்து*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை, 1991.
- [10] சுப்பிரமணியன், ச.வே. *தொல்காப்பியம் தெளிவுரை*. மணிவாசகர் பதிப்பகம், சென்னை.
- [11] சை ஜாபர். “புறநானூற்றில் பண்பாட்டு விழிமியங்கள்.” *புதிய அவையம்*, இதழ் 7, தொகுதி 3, நவம்பர் 2023.
- [12] சுப்பிரமணியன், ந. *சங்ககால வாழ்வியல்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, இரண்டாம் பதிப்பு 2010, ப.159.
- [13] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வே. மற்றும் பரிமணம் அ.மா. (பதிப்பாசிரியர்கள்) *புறநானூறு மூலமும் உரையும்*. நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [14] பாலசுப்பிரமணியன், கு.வே. மற்றும் பரிமணம் அ.மா., (பதிப்பாசிரியர்கள்) *அகநானூறு மூலமும் உரையும்*, நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ், சென்னை, 2004.
- [15] “புறநானூறில் வாழ்வியலும் பண்பாடும்.” *களஞ்சியம் சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ்*, தொகுதி 2, ஜனவரி, 2022.
- [16] மணிகண்டன். “புறநானூறு கூறும் வாழ்வியல் சிந்தனைகள்.” *இனியவை கற்றல் பன்னாட்டு தமிழியல் மின்னிதழ்*, தொகுதி 2, நவம்பர் 2022, பக்.6.
- [17] வரதராசன் மு. *திருக்குறள் தெளிவுரை*. கழக வெளியீடு, சென்னை, 98.
- [18] வேங்கடசாமி நாட்டார், ந. மு. *அகநானூறு மூலமும் உரையும்*. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை.

References

- [1] Anusiya Devi, S. “Purananuru Kattum Manuda Vilumiyankal.” *Shanlax International Journal of Tamil*, Volume 3, March 2019.

- [2] Raja R., “Purananudril Arasiyal Arangal.” *International Journal of Creative Research Thoughts*, Volume 3, 2021.
- [3] Ilamvaluthi, V. *Kambaramayanam Moolamum Uraium*. Kavitha Publications, Chennai.
- [4] Ezhillarasi, P. “Purananuru Koorum Valaviyal Sinthanaikal.” *Iniyavai Katral Pannattu Thamiliyal Aaivithal*, October 2021.
- [5] Avvai S. Duraisamipillai. *Natrinai Moolamum Uraium*. Saratha Pathipakam, Mutharpathippu, Chennai, 2016.
- [6] Avvai S. Duraisamipillai. *Pathidru Paththu Moolamum Uraium*, Tamilman Arakattalai, Periyal Kudil, Mutharpathippu, 2008.
- [7] Kazhaga Pulavaragal Kuzhu. *Kalakath Tamil Agarathi*. Saiva Sindhantha Noorpathippu Kalagam, 2016, P. 862.
- [8] Saminathaiyar, U. Ve. Sa. *Purananuru Moolamum Uraium*. U. Ve. Saminathaiyar Nool Nilaiyam, Chennai.
- [9] R. Sarangabani. *Iyarkai Virunthu*. Manivasakar Pathippagam, Chennai, 1991.
- [10] Subramaniyan, S.V. *Tholkappiyam Thelivurai*. Manibasakar Pathippagam, Chennai.
- [11] S. Jabar. “Purananudril Panpattu Vilumiyankal.” *Puthiya Avaiyam*, Volume 7, Issue 3, November 2023.
- [12] Subramaniyan, N. *Sangakala Valviyal*. New Century Book House, Chennai. 2nd Edition, 2010, P.159.
- [13] Balasubramaaniyan, Ku.Ve & Parimanam, A. M. (Eds.) *Purananuru Moolamum Urayum*, New Century Book House, Chennai, 2004.
- [14] Balasubramaaniyan. & Parimanam, A. M. *Agananooru Moolamum Uraium*. New Century Book House (Pvt Ltd), Chennai, 2004.
- [15] “Purananudril Valviyalum Panpadum.” *Kalanjiyam Sarvathesa Tamil Aaivithal*, Vol .2, January, 2022.
- [16] Manikandan, “Purananuru Kurum Valviyal Sinthanaikal.” *Iniyavai Katral Pannattu Thamiliyal Minnithal*, Volume 2, November 2022, P. 6.
- [17] Varatharasan, M. *Thirukural Thelivurai*, Kalaga Veliyeedu, Chennai- 98.
- [18] Vengadasaminaattar, N.M. *Agananuru Moolamum Uraium*, Saratha Pathipakam, Chennai.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்கிரியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.